

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq institutı

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliǵı
Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyyıy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyyıy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствования;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya isshi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılarga oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılarga sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

Joriy ona tili ta'limida hali ham o'quv lug'atlaridan samarali foydalanilmaydi. takomillashtirgan "Ona tili" darsliklarida lug'atlardan foydalanish bo'yicha o'quv topshiriqlari kiritilmoqda. Yangilanayotgan hamma darsliklarda ham bunga alohida e'tibor berilayotgani yo'q. Bu borada professor B.Mengliev hammuallifligida 2019 yilda mazmunan takomillashtirilgan 8-sinf "Ona tili" darsligi boshqa darsliklardan farqli o'laroq o'quvchini ko'proq lug'at bilan ishlashga, so'z boyligini oshirishga xizmat qiladi.

27.2-topshiriq. Berilgan izohlardan matndagi ajratilgan so'zlarning ma'nosni aniqlab, lug'at daftaringizga ko'chiring va yodlang: 1) mast, quturgan fil; 2) yo'lbars; 3) cho'loq chumoli; 4) kofirlik, dindand qaytganlik; 5) istak, xohish; 4) yo'lovchi, maqsadga intilgan kishi; 5) maqsad, mo'ljal; 6) yo'ldagi band, to'siq; monelik; 7) afzal, tuzuk.

Darslik mualliflari tomonidan o'quvchi ma'nosini bilmaydigan so'zlar to'g'ri ajratilgan va uning ma'nolari tanlash imkoniyati qoldirilgan holda keltirilgan.

Lug'at bilan ishlashda nafaqat she'riy, balki nasriy matnlar ham baravar tahlil ob'ekti sifatida tanlangan. 29-darsning "Matn va lug'atlar ustida ishlash" rukni hozirgi o'zbek adabiy tiliga tabdil qilingan "Tilshunos va qayiqchi" hikoyati tahliliga bag'ishlangan:

29.1-topshiriq. Matnni diqqat bilan o'qing.

TILSHUNOS VA QAYIQCHI

Bir kun mag'rur tilshunos sohilda turgan qayiqqa minib narigi qirg'oqqa o'tmoqchi bo'ldi. Sohilda yo'lovchi kutib turgan qayiqchilardan biriga yuzlandi. Qayiq yaqinlashdi. Olim qayiqqa o'tirdi. Dengizni tomosha qilib ketayotgan olim qayiqchidan so'radi:

– Sen hech nahv o'qiganmisan?

– Yo'q men johil bir qayiqchiman.

Olim:

– E voh, juda xafa bo'ldim. Demak, yarim umring behuda o'tibdi, – deya achinib qayiqchiga qaradi. Shu vaqt dovul turdi. Keyin dengizning o'rtasida chayqala boshladi, qayiqchi butun kuchi bilan xavfdan qutulish uchun harakat qildi. Bo'ron borgan sayin kuchayar, qayiq esa cho'kish arafasida edi. Shu vaqt qo'rquvdan dir-dir titrayotgan olimdan qayiqchi so'radi:

– Ey, har narsani bilgan olim do'stim. Suzishni bilasanmi?

Yo'q javobini olgan qayiqchi:

– Voh, voh, sen umringni behuda sarflabsan. Hozir butun umring ketdi. Chunki birozdan keyin qayig'im cho'kadi. Yaxshi bilginki, bu yerda hozir nahv (grammatika) emas, mahv ilmi lozim. Agar mahv ilmini bilsang, qo'rqmasdan dengizga sakra, – dedi.

(Jaloliddin Rumi, "Masnaviy")

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдуллаев Й., Омилхонова М., Зуфарова С. Имло луғати. (Ўрта мактаб ўқувчилари учун). – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – 121 б.

2. Абдурахмонов Ғ.А. Шукуров Ш.Ш. XI аср эски турк тилининг грамматик очерки // Девону луғотит турк, Индекс-луғат. – Тошкент: 1967.

3. Абдусаматов М. Сиз форсча сўзлашасизми? (Ойо шўмо бэ форси ҳарф мизанид?) – Тошкент: 1975. – 175 б.

4. Гак В.Г. Учебный словарь – краткая энциклопедия языка // Русский язык за рубежом. – Москва: 1971, № 4. – С 39-48.

5. Гак В.Г. Общие вопросы учебной лексикографии. – Москва: Русский язык, 1977.

6. Гак В.Г. О некоторых закономерностях развития лексикографии (учебная и общая лексикография в историческом аспекте) / В.Г. Гак // Актуальные проблемы учебной лексикографии. – Москва: 1977.

TARIX DARSLARIDA BO'LAJAK O'QITUVCHINI TARIXIY MATERIALLAR ASOSIDA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA AKT NING AHAMIYATI

Kosbergenov Raxat Maxsetbaevich - Ajiniyoz nomidagi NDPI assistent o'qituvchisi.

Ключевые слова: ИКТ, метод, патриотизм, история, ценность, технология, образование, инновации.

Keywords: ICT, method, patriotism, history, value, technology, education, innovation

Tan olishimiz lozim, globallashtirilgan, axborotlashgan dunyoda zamonaviy texnika vositalaridan foydalanmaslikning imkoni yo'q. Shuning uchun ham maktablarimizga internet tarmog'iga ulashga katta e'tibor qaratilib, 70% OTMLarini internetga ulash ishlari yakunlandi. Endi ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion metodlar, ieterfaol usullar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoni mavjud, shu davrga qadar Bo'lajak o'qituvchilar an'anaviy ta'lim asosida tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, endilikda zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini mustaqil qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari chiqara olishlariga imkon yaratdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni [1] bo'yicha qabul qilingan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ning 71-maqsadida: "...Targ'ibot-tashviqot ishlarini tashkil etishning ta'sirchan, kreativ va innovatsion uslublarini ishlab chiqish hamda ularni o'z vaqtida amalga oshirish choralarini ko'rish; maktablarni chinakam ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat o'chog'iga aylantirish uchun ta'lim-tarbiyaning interaktiv usullarini qo'llash" vazifasi qo'yilgan.

Kompyuter hozirda bo'lajak o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtirishda zamonaviy texnik-didaktik vosita bo'lib, ularning tafakkurini kengaytirishda, milliy qadriyat va g'oyalarni ularning qalbiga singdirishda katta samara bergani isbotlandi.

Tajriba-sinov davomida jarayonni uch bosqichda amalga oshirdik:

-birinchi bosqichda-muayyan axborot Bo'lajak o'qituvchi tomonidan qabul qilindi;

-ikkinchi bosqichda- milliy g'oya va uning mazmun-mohiyati haqida axborot ma'lumot sifatida saqlab qolinib va boshqa bir masala yuzasidan qaror qabul qilishda manba sifatida foydalanildi;

-uchinchi bosqichda-milliy g'oya fikr sifatida bo'lajak o'qituvchining qalbini egallay oldi, ma'naviy-ruhiy holatining uzviy qismiga aylandi va unda amaliy faoliyat asosini tashkil etuvchi omil bo'lib qoldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 27 maydagi PQ-261-sonli "Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga [20] muvofiq, muzeylarga innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash, Birinchi va Ikkinchi Renessans davrlari, buyuk allomalar hayoti va faoliyatiga oida zamonaviy yangi ekspozitsiyalarni yaratish, muzey to'plamlarida boy tarixiy va madaniy merosimizni targ'ib qilish belgilab qo'yildi. Ular xalqning uzoq tarixidan meros bo'lib kelayotgan madaniyat, ma'rifat, tabiat yodgorliklarining yaxlit tizimga solingan yig'indisi ekani bilan ham qimmatlidir. Muzeylar ajdodlardan meros bo'lgan boylikni kelajak avlodga etkazib beradigan ilmiy, ma'naviy-ma'rifiy xazina.

Bir nechta muzeylar 360° ko'rinishga ega o'z kolleksiyalarini taklif qilishadi va bu tajribani amalga oshirishga imkon beradi. Bu ta'limda yangicha yondashishning qiziqarli usulidir. Qolaversa, ushbu metodologiya tarixiy meros va moddiy madaniyatimizni qadrlashga katta o'rin beradi.

Muzeylarga tashriflar Bo'lajak o'qituvchilarning bilim olishiga yordam beradigan pedagogik rolni bajarishi kerak. Barcha muzeylarda ham 360° ko'rinishga ega virtual tarzda taqdim etilgan kolleksiya mavjud emas, shuning uchun o'qituvchining tadqiqot va tayyorgarlik ishlari ushbu tajribaga imkon beradigan muzeylar bo'yicha so'rov o'tkazishi muhimdir.

Bugungi kunda ta'lim tizimini isloh qilish muammolari tarixchi-pedagoglar salohiyatiga bog'lik. Hozirgi kunda tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetentligi tez rivojlanayotgan o'quv jarayoni talablaridan orqada qolmoqda. Muhtaram Prezidentimiz shu muammo echimi haqida quyidagi fikrni bildirgan edilar: "Pedagoglarimiz yaxshi biladi, tarbiya, odob-axloq sohasida "amaliy namuna" hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Farzandlarimizga avvalo o'zimiz hamma sohada-Vatanga, xalqqa sadoqatli bo'lishda, ilmga, kasbu hunarga mehr qo'yishda, ota-ona, jamiyat oldidagi burchimizni sidqidildan ado etishda amaliy namuna ko'rsatishimiz kerak." [2, 331]

Tan olishimiz kerak, hozir internetdan foydalanuvchilarning aksariyatini yoshlar tashkil qilishadi. Tahlillardan ma'lumki, ijtimoiy tarmoqlarda, internetda "vayronkor g'oyalar"ni targ'ib qilayotgan salbiy kontentlar juda ko'p, bolalarni ana shunday xavfdan saqlash jamiyatimiz oldida turgan eng muhim vazifadir. Bu borada yurtimizda tizimli ravishda tashkiliy-huquqiy tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 28 sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasining jamoat ta'lim axborot tarmog'ini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-191-son qaroriga [3] muvofiq O'zbekistonning turli tuzilmalari tomonidan axborotlarni uzatish tarmoqlarida ta'lim va yoshlar bo'yicha yaratilayotgan axborot resurslari yagona "ZiyoNET" milliy ta'lim tarmog'iga birlashtirildi. Tarmoqning asosiy vazifalaridan biri sifatida yoshlarning ma'naviy va aqliy jihatdan kamol topishiga ko'maklashadigan axborotdan keng ko'lamda foydalanishlarini ta'minlash belgilab qo'yildi.

Bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishida barchamiz, bir bo'lib, e'tiborni qaratadigan jarayon shundan iboratki, internetdan olinayotgan axborotlarga tanqidiy yondashish va uning foydali manbalari asosida dunyoqarashni kengaytirish, g'arazli ma'lumotlarni inkor eta bilish idrokini, mafkuraviy immunitetni hosil qilish mutasaddi tashkilotlardan ayrim keskin choralar ko'rilishini talab qiladi. Shuning uchun milliy qonunchiligimizda bu yo'nalishda tegishli huquqiy normalar ishlab chiqilgan. OTMlarida uyali aloqa vositalaridan foydalanishni tartibga solish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 21 mayda "O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 139-son qarori [4], O'zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrdagi "Axborotlashtirish to'g'risida" Qonuni, shuningdek, 2017 yildagi "Bolalarni ularni sog'ligiga zarar etkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida"gi qonunlar qabul qilinib, ularda xavf darajalari va xavfsizlikni ta'minlash choralari aniq belgilangan, ushbu qonunlarga ko'ra axborot tarqatishda yosh toifasiga oid belgi qo'yilishi majburiy, ammo bu talab faqat milliy kontentdagi saytlar, ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan qo'llaniladi. Bo'lajak o'qituvchi faol foydalanayotgan Youtube, Telegram va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bu belgi qo'yilmaydi. Demak, Bo'lajak o'qituvchilarimizda mediasavodxonlikni yaxshilash va shu orqali mafkuraviy immunitetni mustahkamlash o'ta dolzarb masalaga aylanib qolgan. [5,490]

-O'zbekiston tarixi bo'yicha masofaviy olimpiadalar, tarixiy shaharlar va muzeylarga virtual sayohatlar, onlayn ko'rgazmalar va tanlovlar tashkil etish;

-yoshlarning yutuqlarini, innovatsion ishlanmalarini internetda targ'ib qilish;

-turli ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan Bo'lajak o'qituvchilarni vatanparvarlik ruhidagi yangi guruhlarga birlashtirish.

Bo'lajak o'qituvchilar tarix darsida qadimgi hayot to'g'risida ma'lumot beradigan buyumlarni katta qiziqish tomosha qiladilar, o'sha buyumga qarab ma'lum bir voqealarni tasavvurlariga singdiradilar. OTMLarida shunday yodgorliklarni uyma-uy yurib to'plash va darslarda foydalanishni yo'lga qo'yish katta ahamiyatga ega. Qadimgi dunyo tarixini o'tishda ko'rgazmali qurol bo'lmasligi mumkin, ammo ajdodlarimizning qahramonliklari tasvir etilgan rassomlarning asarlari tarixiy voqealarni real tasavvur qilish imkonini beradi.

Tarix o'qituvchisi dars jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanishda quyidagi jihatlarni e'tiborga olishi lozim:

1. Ko'rgazmali qurol mazmuni, g'oyaviyligi, ilmiyligi bilan o'tiladigan mavzuga va Bo'lajak o'qituvchilarga mos bo'lishi lozim. Ko'rgazmali qurollar 2-3 tadan oshmasligi lozim, aks holda Bo'lajak o'qituvchilarning vaqtini olib, dars materialini to'liq o'zlashtirishga halaqit beradi.

2. E'tiborga olish lozimki, Bo'lajak o'qituvchilarning yoshi, bilimi va malaka o'sib borgan sari ularning predmet va tasviriy kurgazmalarga qizikishi ortib boradi. Masalan, boshlang'ich sinf Bo'lajak o'qituvchilarini ko'proq o'tmishdagi voqea va hodisalarning yaxlit manzaralari, maketlari va modellari qiziqtirsa, yuqori sinfdagi Bo'lajak o'qituvchilarni esa predmet yodgorliklarining aynan o'zi va shartli ko'rsatmalar qiziqtiradi.

3. Bo'lajak o'qituvchilarning ko'rgazmali qurollarni ongli ravishda puxta o'zlashtirib olishlariga erishish kerak.

Bu usulni qo'llashda muzeylarning o'rni beqiyos, chunki muzey andozasida mahalliy manbaalardan foydalanish metodikasi orqali OTMLarida o'lkashunoslik muzeylarini tashkil qilishimiz mumkin.

Bu metodning o'ziga xosligi shundan iboratki, mazkur metod yordamida Bo'lajak o'qituvchilarda ijodkorlik ruhini uyg'ota olamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 27 maydagi PQ-261-sonli "Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga [6] muvofiq aholidagi madaniy boyliklarni davlat muzeylari tomonidan qabul qilib olishni rag'batlantirish va ommalashtirishga qaratilgan «Milliy merosga mening hissam!» umumxalq aktsiyasini 2022 yil 1 iyuldan boshlab tashkil etish belgilandi. Aholidan qadimiy ashyolarni sotib olishga mahalliy byudjetdan mablag' ham ajratilmoqda.

Kelajak avlodlarimizga shu muqaddas zamin tarixi, uning azizligi, buyuk zotlar haqida ma'lumot berish fidoyi yoshlarni tarbiyalashning muhim omilidir. Binobarin, tarixini, ajdodlarini, naslu nasabini anglash inson ichki dunyosini boyitadi.

Yuqoridagi fikrlarga isbot tariqasida aytish mumkinki, Sirdaryo viloyati Xovos tumani 12-umumiy o'rta ta'lim maktabida 6-11-sinf Bo'lajak o'qituvchilari uchun muntazam ravishda muqaddas qadamjolar va tarixiy obidalarga ziyoratlar amalga oshirilib turiladi. 2020-2021-o'quv yilida 100 nafar 8-9-sinf Bo'lajak o'qituvchilari Samarqand shahriga, 150 nafar 6-,7-,8-sinf Bo'lajak o'qituvchilari tumandagi "Xasti Buzurgon" ziyoratgohiga, 35 nafar 8-, 10-sinf Bo'lajak o'qituvchilari "Xo'jamushkent ota" ziyoratgohiga olib borilgan. Mazkur tadbirlar o'zining ijobiy samarasini bermay qo'ymaganligini maktab jamoasi ta'kidlamoqda, ya'ni, Bo'lajak o'qituvchilarning jamoat ishlarida faolligi ortgan, fan olimpiadalarida maktabning ko'rsatkichi keskin yaxshilanib, tumanda 3-o'rinni egallashgan.

Demak, tarixiy obidalarga jonli ekskursiya va sayohatlar tashkil etish Bo'lajak o'qituvchilarning ham o'z yurtiga va o'qishga bo'lgan qarashlarini ijobiy tomonga o'zgartiradi. Ustozlar tomonidan tashkil etiladigan bunday tarbiyaviy tadbirlar o'smir kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning qalbidagi bo'shliqlarni ma'naviy jihatdan to'ldiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni mahalliy tarixiy materiallar vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash da tarixiy obidalar bilan tanishtirishning samaradorligini ta'minlash uchun:

-tarix darslarida tarixiy obidalar haqida ko'plab ma'lumotlar berish, videosayohat darslarini tashkil etish;

-bo'lajak o'qituvchilar uchun "Tarixiy obidalar va ziyoratgohlarga sayohat" yillik kalendarini ishlab chiqib, dars jadvaliga kiritish;

-maktab tarix fani darsliklarida tarixiy obidalarning sifatli rasmlarini ko'paytirish;

-sinf bo'lib sayohatlarni yuqori sinflar tarix darsligi o'quv rejasiga kiritish, bu yo'nalishdagi oilaviy an'analarni rag'batlantirish;

-aholi va bo'lajak o'qituvchi orasida moddiy madaniy meros ob'ektlari, tarixiy meros durdonalari to'g'risida foto (video) ko'rgazmalar tashkil etish-hududlardagi qadamjolar haqida bo'lajak o'qituvchilarga ko'proq ma'lumot berish hamda ziyorat odobini shakllantirishni "Tarbiya" fani dasturiga kiritish;

-bo'lajak o'qituvchi uchun milliy qadriyat va boy tarixiy merosimiz haqida hujjatli va badiiy filmlar yaratish, lozim deb o'ylaymiz.

Buyuk ajdodlarimizning tafakkur qudrati, hayotiy tajribalari o'sib kelayotgan yosh avlod uchun ibrat namunasi bo'lishini unutmashimiz va unumli foydalanishimiz lozim.

OTMlarida o'tiladigan tarix fanining bo'lajak o'qituvchilarni mahalliy tarixiy materiallar vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash dagi imkoniyatlari, dars o'tish jarayonida amalda o'zini oqlagan turli metodlarni qo'llashning samaradorligi shuni isbotlaydiki, tarixning tarbiyaviy kuchi, katta murabbiylik mohiyati buyuk o'tmishimizni o'rganish orqali bugunni anglash va baholash, bugungi ijtimoiy hayotni tushunish ularni yo'naltirish borasidagi fikrlarni, g'oyalarni o'zida mujassam etadi. Yosh avlod ajdodalarga munosib bo'lish haqida teran xulosa chiqara oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сонли Фармони. "Халқ сўзи". 2022 йил 1 февраль № 23 (8085)
- 2.Мирзиёев Ш. М. "Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз". – Т.: "Ўзбекистон" 2017 йил, 331-бет.
- 3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 28 сентябрдаги ПҚ-191-сонли "Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғини ташкил этиш тўғрисида"ги қарори.
- 4.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 21 майдаги 139-сонли "Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларида мобил телефонлардан фойдаланишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори.
- 5."Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва тарғиботнинг замонавий технологиялари". Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент шаҳри, 2022 йил 3 июнь, 489-490-бетлар.
- 6.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 майдаги ПҚ-261-сонли "Музейларда хизматлар соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори.
- 7.М.Лафасов, М.Хўжамов. "Тарихий ўлкашунослик ва туризм". Ўқув қўлланмаси. – Тошкент, 2007.

РЕЗЮМЕ

В материале изложены идея и соображения о значении ИКТ и его удобстве в патриотическом воспитании будущего учителя на уроках истории, в основном на основе исторического материала.

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniқ hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniқ va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkanıyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allamberganova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbağambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oynlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sırtqı tálim talabaları ushın elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allamberganova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bogʻlari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestiriwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpogʻiston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va masʼuliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida taʼlimning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qoʻllanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Boʻlajak oʻqıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqıchlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida oʻqıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestiriwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKCIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılıtdaǵı áhmiyeti... 239	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırırw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń 274	274

	áhmiyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet instituti sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonalarning shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorǵawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmiyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádrیاتların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmiyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmiyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ibraymova R.A., Mektepke shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına zıyan jetkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Mektepke shekemgi bilimlendiriw mekemesinde aplikaciya islewge úyretiw metodikası.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa zıyanlı tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398